

ALGEBRAIK MATERIALLARNI O'RGANISH METODIKASI

Samandarova Shaxnoza Ergashevna

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fa'kulteti

Boshlang'ich ta'lim kafedrasida assistenti

Shaxnozasamandarova913@gmail.com

Tel raqam: +99894241-09-86

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717071>

Annotasiya: Ushbu maqolada algebraik materiallarni o'rganishning samarali metodikasi yoritilgan. Unda o'quvchilarda mavzuni chuqur tushunishga yordam beruvchi interaktiv usullar, muammoli vaziyatlar asosida o'qitish, shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqola matematika darslarining sifatini oshirish, o'quvchilarda mantiqiy fikrlash va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: sonli ifoda, harfiy ifoda, tenglik va tengsizlik, tenglama, o'zgaruvchili tengsizlik, qavsli ifoda, tenglama yordamida masalani yechish.

Аннотация: В статье рассматриваются эффективные методы изучения алгебраических материалов. Анализируются интерактивные методы, помогающие студентам глубже понять предмет, обучение на основе проблемных ситуаций, а также возможности использования современных педагогических технологий. В статье содержатся рекомендации, направленные на повышение качества уроков математики, развитие логического мышления и навыков самостоятельной работы учащихся.

Ключевые слова: числовое выражение, буквенное выражение, равенство и неравенство, уравнение, неравенство с переменной, скобочное выражение, решение задачи с помощью уравнения.

Abstract: This article discusses effective methods for studying algebraic materials. It analyzes interactive methods that help students understand the subject in depth, teaching based on problem situations, as well as the possibilities of using modern pedagogical technologies. The article includes recommendations aimed at improving the quality of mathematics lessons, developing students' logical thinking and independent work skills.

Keywords: numerical expression, literal expression, equality and inequality, equation, inequality with a variable, parenthetical expression, solving a problem using an equation.

Matematika insoniyat tafakkurining yuksak yutug'idir. Bu fan turli bo'limlarga ega bo'lib, ularning har biri o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Algebra esa matematikaning asosiy va eng muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. U bizga noma'lum qiymatlarni topish, real hayotdagi muammolarni matematik modellashtirish va mantiqiy xulosalar chiqarishga imkon beradi. Algebrani o'rganish — bu faqat raqamlar bilan ishlash emas, balki fikrlashni shakllantirish, muammolarni hal qilish va zamonaviy texnologiyalarni tushunish sari qadamdir. Algebra grekcha "al-jabr" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "qayta tiklash" yoki "tuzatish" ma'nosini bildiradi. U o'zgaruvchilar, harflar, ifodalar va tenglamalar yordamida matematik fikr yuritishni ta'minlaydi.

Boshlang'ich sinflarda arifmetik materiallarni yakunlash algebraik materiallarni va matematika simbolikani o'rganish bilan umumlashtiriladi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilar alfavitni matematik simbol tarzida qo'llay boshlaydilar. Shu orqali algebraik ifoda, tenglik, tengsizlik, tenglama to'g'risida boshlang'ich ma'lumot oladilar. Bular to'g'risida ma'lumot berishning asosiy maqsadi arifmetik amallarning mohiyatini to'laroq ochish, shuningdek, keyingi sintlarda o'rganiladigan algebra fani uchun zaruriy tayyorgarlikni amalga oshirishidir.

Sonti ifodalarga: a) har bir son sonli ifoda; b) agar a va b sonli ifodalar bo'lsa, u holda ularning ayirmasi, yig'indisi, ko'paytmasi va bo'linmasi ham sonli ifoda bo'ladi. Masalan, $30:5+4\cdot6-2$ sonli ifoda, bunda ko'rsatilgan amallar bajarilsa, bu son sonli ifodaning qiymati bo'ladi. Eng sodda sonli ifodalarning yig'indisi va ayirmasi bilan o'quvchilar 1-sinfda tanishadilar. $3+2 = 5$ ko'rinishdagi ifodada 3 va 2 qo'shiluvchi, 5 yig'indi yoki sonli ifodaning qiymati deb tushuntiriladi. 2-sinfda, asosan amallar tartibi qoidalari o'rganiladi. U murakkab ifodalar, deb yuritiladi.

a) oldin qavslarsiz ifodalarda amallarning bajarilish tartibi qaraladi, bu holda sonlar ustida faqat I yoki II bosqich amallari bajariladi. Masalan, $42-18+9$, $63:9\cdot4$ ifodalardagi amallar yozilish tartibida bajarilishini biladilar, qiymatini hisoblab, uni o'qiy olishni tushunadilar.

O'tilgan materialni mustahkamlash maqsadida quyidagi topshiriqlar beriladi:

1. Amallarni bajarish tartibini tushuntiring va ifodalarning qiymatini toping: $65+21$
: 3
2. Ifodalarning qiymatini qulay usul bilan toping: $70-(20 + 6)$, $48 + (30 + 4)$, $(40$
 $9)-(10 + 7)$
3. Misollarda amallar to'g'ri bajarilganini yozing: $30 + 26:5 = 108$
 $3 + 16:4 = 28$
 $30 + 20:5 = 348$
 $3 + 16:4 = 10$
4. Qavslarni va amallarni shunday
qo'yingki, tengliklar to'g'ri bo'lsin: $15 - 6 \cdot 2 = 184$
 $8 - 5 = 12$
 $65 - 10,5 = 50$
 $12 + 24:4 = 9$
Nihoyat ifodani almashtirish tushunchasi beriladi. Berilgan ifodani boshqa berilgan
ifoda qiymatiga teng bo'lgan ifoda bilan almashtirish demakdir. Masalan, $2+2+2 =$
 $2 \cdot 3$
 $26+70=(20+6)+70=(20+70)+6=90+6=96$

Arifmetik amallarning xossalarini, arifmetik amallarning komponentlari
hamma natijalari orasidagi bog'lanishni va hokazolarni harflar yordamida yozishda
o'quvchilar $a+a+a+a$ yig'indisini $4 \cdot a$ ko'paytma bilan almashtiradi va bunday
mulohaza yuritadilar: bu yerda qo'shiluvchilar bir xil (a), demak yig'indini
ko'paytma bilan almashtirish mumkin, birinchi ko'paytuvchi a , ikkinchi
ko'paytuvchi 4 soni bo'ladi, chunki qo'shiluvchilar 4 ta a .

Arifmetik amallarning harflar yordamida yozilgan xossalarini,
bog'lanishlarini, munosabatlarini va hokazolarni o'qish. Masalan, $\langle(a+35)-a\rangle$
ifodani o'qing va uning nimaga teng ekanligini toping. O'quvchilar quyidagicha
mulohaza yuritadilar: « a va 35 sonlarning yig'indisidan birinchi qo'shiluvchi a ni
ayirish kerak, ikkinchi qo'shiluvchi 35 hosil bo'ladi». Yozamiz: $(a+35)-a=35$
3. Arifmetik amallarning xossalarini bilish asosida ifodalarni ayniy almashtirish.
Masalan, $(5 + b)-3 = (5+b)+(5+b)+(5+b)$ yozuvni tugallang, deganda topshiriqni
bajarayotganda o'quvchilar quyidagicha mulohaza yuritadilar: «tenglikning chap
tomonidagi 5 va b sonlarining yig'indisini 3 ga ko'paytiramiz: o'ng tomondan
qancha hosil bo'lsa, chap tomonda ham shuncha hosil bo'lishi uchun 5 ni 3 ga
ko'paytirib va ikkinchi qo'shiluvchi b ni 3 ga ko'paytirib, natijalarni qo'shish kerak.

Berilgan tenglik yoki tengsizliklarni sonli qiymatlarini o'rniga qo'yish
yordamida hosil qilish mumkin. $5 \cdot (2a+b)=10a+5b$ tenglikni $a=3$, $b=5$ da tekshiring:
 $5 \cdot (2 \cdot 3+5)=5 \cdot (6+5)=5 \cdot 11=55$, $10 \cdot 3 + 5 \cdot 5 = 30 + 25 = 55$
Harfiy simvollarini

kiritishning 2-bosqichida sonli ifodani harflar bilan almashtirish masalasi turadi. Shu usulda sonti ifoda harfiy ifodaga almashtiriladi. Harfiy ifodaning qiymatini hisoblash 3 bosqichga bo'linadi: 1. Qldin harfly ifoda olinib, harflarning o'rniga sonlar qo'yish $a + b$ ni $a = 5, b = 20; a = 13, b = 8$ da hisoblang. 2. Oldin harflar va harfly ifodalar olinib, o'quvchilarning o'zlari jadvalda qiymatlar berib, natijasini topadilar. 3. Masalaning shartiga harflar kiritib, uning o'rniga qiymatlar berib hisoblash.

Tenglik va tengsizlik bilan tanishtirish sonlarni raqamlash va arifmetik amallar bilan bog'langan. Sonlarni taqqoslash eng avvalo, to'plamlarni taqqoslash bilan, ya'ni to'plamlarning bir qiymatli mosligiga bog'lab tushuntiradi. 10, 100, 1000 ichida sonlarni raqamlash va taqqoslash orqali quyi sinflarda tenglik va tengsizlik tushunchalari keltirib chiqariladi. Misol. $75 > 48$ deganda 7 ta o'nlik 4 ta o'nlikdan katta degan mazmunda tushutiriladi.

Miqdorlarni o'lchashdagi sonlarni taqqoslashda bir xii miqdor~ larga sonlarni keltirib, keyin taqqoslash mumkinligi 1-4 sinflarda beriladi. Misol. 1) teng sonlar bilan almashtiring: 7 Ian 500 m = ... m, 3080 kg ... l 2) yozuv to'g'ri bo'lishi uchun sonlarni tanlang: ... soat < ... min, ... dm = ... sm, ... t> s. = ... kg. 3) shunday ismli sonlarni qo'yingki, tenglik yoki tengsizlik tig'ri bo'lsin: 35 km = 35000 ... , 16 min > ... sek, 17 t 5 s = 17500. 230 4) tengsizliklarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligiga qarab sonlar orasiga belgilar qo'ying.

«Tengsizlikni yeching», «Tengsizlikni yechish» atamalari boshlang'ich sinfda kiritilmaydi. Faqat sonlarning o'rniga qo'yish bilan to'g'ri yoki noto'g'ri tenglik, yoki tengsizlik hosil bo'lishi tushuntiriladi. Misol: $7 \cdot x > 70$ tengsizlik x ning qaysi qiymatlarida o'rinli? Eng avvalo, o'qituvchi x ning qaysi qiymatlarida tenglik hosil bo'lishini so'raydi. Bunda $x = 10$ javob bo'ladi. Ko'paytma katta bo'lishi x ni 10 dan katta qilib olish kerak, degan mulohaza kelib chiqadi. O'quvchilar endi 11,12,13, sonlarni qo'yib, misolga to'g'ri javob qaytaradilar.

Misolar bilan birgalikda matnli masalalarni tenglamalar yordamida yechish ham katta o'rinni egallaydi. Masalan: Ekskursiyaga 232 28 ta o'g'il bola va bir qancha qiz

bola jo'natildi. Vlar 2 ta avtobusga 25 tadan joylashdi. Nechta qiz bor? 1-usul: 1) oldin noma'lum qizlar sonini x bilan belgilaymiz; 2) o'g'il va qizlar sonini $(28 + x)$ deymiz; 3) ikkita avtobusga ketganlar soni $25 \cdot 2$ deymiz; 4) 2- va 3-lami tenglashtiramiz: $28+x = 25 \cdot 2$.

Algebra matematikaning muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, unda sonlar o'rniga harflar, ifodalar va tenglamalar bilan ishlanadi. Algebraik bilimlar nafaqat maktab va oliy ta'lim muassasalarida, balki kundalik hayotda, texnika, iqtisodiyot, dasturlash va boshqa ko'plab sohalarda ham keng qo'llaniladi. Ushbu maqolada algebraik materiallarni samarali o'rganishning ahamiyati, asosiy tushunchalari va o'rganish usullari haqida so'z yuritiladi.

Algebrani o'rganishning ahamiyati

Mantiqiy va tizimli fikrlashni rivojlantiradi: Algebra – bu murakkab muammolarni qismlarga ajratib, bosqichma-bosqich yechim topishga o'rgatadi. U nafaqat matematik, balki hayotiy vaziyatlarda ham muhim bo'lgan fikrlash tizimini shakllantiradi.

Fanlararo bog'liqlikni ta'minlaydi: Kimyo, fizika, informatika, iqtisodiyot kabi fanlar algebraik bilimlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Masalan, fizika qonunlarining ko'pchiligi algebraik tenglamalar orqali ifodalanadi.

Kundalik hayotda foydali ko'nikmalar beradi: Kredit foizlarini hisoblash, xarajatlarni rejalashtirish, xaridlarni tahlil qilish kabi ko'plab amaliy ishlar algebraik tushunchalarga tayanadi

Samarali o'rganish usullari

Bosqichma-bosqich yondashuv: Yangi mavzuni o'rganishda uni kichik qismlarga ajratib, har birini alohida tushunishga harakat qiling. Masalan, avval chiziqli tenglamalarni, so'ngra kvadratiklarni o'rganish foydali.

Har kuni mashq bajarish: Algebrani o‘rganishda “doimiylik” eng muhim kalit hisoblanadi. Har kuni kamida 4–5 ta masala ishlash, avvalgi mavzularni takrorlash kerak.

Real hayotiy misollar bilan ishlash: Agar masala hayotiy holatga asoslangan bo‘lsa, uni tushunish osonroq bo‘ladi. Masalan: “Biror mahsulot narxi 5000 so‘m bo‘lsa va undan 10 dona olinsa, umumiy xarajat ifodasi qanday bo‘ladi?”

O‘rgatish orqali o‘rganish: Biror masalani tushunganingizdan so‘ng, uni boshqalarga tushuntirishga harakat qiling. Bu bilimni chuqurlashtirishda juda samarali usul.

Xulosa

Algebra elementlarini o‘rgatish metodikasi umumiy o‘rta ta’limda matematika fanining asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatida alohida ahamiyatga ega. O‘quvchilarda algebraik tushunchalarni shakllantirish, ularni mantiqiy fikrlash va matematik ifodalarni tahlil qilishga o‘rgatish, zamonaviy dars jarayonida interfaol metodlar, ko‘rgazmali vositalar va muammoli vaziyatlar asosida amalga oshirilishi kerak. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, algebra elementlarini bosqichma-bosqich, tizimli va didaktik tamoyillarga asoslangan holda o‘rgatish o‘quvchilarning fan bo‘yicha bilim saviyasini, qiziqishini hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini oshiradi. Shuningdek, metodik yondashuvlar zamonaviy axborot texnologiyalarini jalb etish orqali yanada samarali natijalar beradi. Shu bois algebra o‘qitish jarayonida to‘g‘ri tanlangan metodika va vositalar muhim o‘rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Jumayev M.E “Matematika o‘qitish metodikasidan praktikum” (O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi oliy o‘quv yurtlarining boshlang‘ich ta’lim metodikasi fa’kultetlarining talabalari uchun o‘quv qo‘llanma sifatida tavsiya etgan) Toshkent “O‘QITUVCHI” 2004
2. Tojiboyeva G,Z. Shonosirova A., Xo‘jayev A., Davletov E., Abdullayeva M., “Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi” Toshkent “Malik print col MCHJ ” 2021y
3. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G’ “Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi” Toshkent “Fan va texnologiya” 2005 y

4. Jumayev M.E “Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasidan laboratoriya mashg‘ulotlari Toshkent “Yangi asr avlodi” 2006 y
 5. Jumaev M.E, Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. (KHK uchun) Toshkent. “Ilm Ziyoy” 2005 yil.
 6. Jumayev M.E. Boshlang‘ich matematika nazariyasi va metodikasi. (KHKuchun) Toshkent. “Arnoprint” 2005 yil.
 7. Tadjiyeva Z.G‘ va boshqalar. Boshlang‘ich sinflarda matematikadan dars samaradorligini oshirishda tarixiy materiallardan foydalanish. Toshkent 2020 y Elektron ta‘lim resurslari
1. [www. tdpu. uz](http://www.tdpu.uz)
 2. [www. pedagog. Uz](http://www.pedagog.Uz)
 3. [www. Ziyonet. uz](http://www.Ziyonet.uz)
 4. [www. edu. uz](http://www.edu.uz)
 5. [tdpu-INTRANET. Ped](#)